

9. FORMATO DE REVISIÓN FINAL

BIBIANA

PARTE 1. VEA EL VÍDEO SOBRE EL MOVIMIENTO PEDAGÓGICO NACIONAL.

<https://youtu.be/xjXWjhsMPO8>

PARTE 2. RESPONDA.

1. ¿Cómo cree que ha podido aportar a su formación el leer parte de las historias de vida de los profesores participantes en el estudio?

Considero que el aporte mas grande que realizaron estas historias de vida a mi formación fue darme la oportunidad de reflexionar en torno a muchas cuestiones y retos que se me presentaran cuando sea una docente en ejercicio (en los cuales profundizo en las demás preguntas planteadas en este documento), para preguntarme a mí misma ¿Qué clase de educadora quiero ser? Y ¿Qué necesito para llegar a ser esa educadora?

Me quedo con sus palabras para recordarme que soy mas que una persona que se para frente a un aula a impartir un tema, como docente no soy un “megáfono” que repite en voz alta lo que aparece en los libros de texto o en la web, de ser así, a los estudiantes le sería mucho más útil Google o la inteligencia artificial.

Me quedo con el poder que guarda mi profesión, la importancia de cuestionarme mis prácticas, mis discursos, los ejemplos que cito, los escenarios que evoco, el tipo de estudiantes que con ello estoy formando, etc. ¿A quien beneficia el tipo de estudiante estoy formando? ¿a qué lógicas responde? ¿Qué poderes se sostienen?, mis estudiantes son críticos, preguntones y participativos, o realizan procesos mecánicos, repetitivos y reduccionistas, su atención en la clase esta sujeta a un sistema de autoridad y miedo o están en el aula en tiempo presente y se interesan por lo que aprenden del trabajo colectivo que se da en el aula.

Los Biogramas reafirmaron que como docente no voy a salvar o transformar la vida de un sin numero de estudiantes, pero tal vez si puedo hacerlo con una y eso es suficiente, y solo por ese acto vale la pena continuar con mi formación, hacer investigación en el colegio, publicar mis hallazgos, realizar proyectos de aula, trabajar en conjunto con otros profesores y cuestionar las dinámicas administrativas que sean injustas, rígidas y atropellen las acciones que se deben llevar a cabo para que la educación sea transformadora.

2. ¿Ha cambiado en algo su imagen del profesor de ciencias en ejercicio después de leer los biogramas citados en este estudio? Amplíe su respuesta con los detalles que más pueda.

Mas que un cambio creo que pude reafirmar mi imagen del profesor de ciencias en ejercicio, en mis últimos semestre de carrera he tenido la oportunidad de valorar más mi profesión y cuestionarme que clase de docente quiero ser teniendo en cuenta los referentes que admiro y respeto como docentes, en esa medida tenia muy claro que quería llevar a cabo una praxis contextualizada, preocuparme por mi estudiantes mas allá del aspecto disciplinar que pueda enseñarles, realizar proyectos que vinculen la teoría con la práctica, reforzar en ellos el trabajo colaborativo, la participación activa, que se entiendan como sujetos con agencia capaces de cambiar su realidad y que se planteen un proyecto de vida, que se imaginen en espacios a los que alguna vez creyeron que no tenían acceso, también tenia muy claro que esto no es posible hacerlo de forma individual y necesito del apoyo de otros docentes, sin embargo por la experiencia de mi hermana mayor en la docencia ya sabia que esto no siempre sería posible, y que las trabas serian muchas, pero eso no era excusa para no intentarlo.

Como docente en ciencias se que tenemos una importante labor y es acercar a los estudiantes a la ciencia demostrándoles que esta no es tan complicada y ajena como ellos piensan, presentarles una ciencia que les resulte agradable, aplicable y de la cual puedan participar no por una nota sino porque les llama la atención, entendí que el docente de ciencias debía abandonar el tablero y crear nuevos espacios de aprendizaje y seguirse formando para adquirir nuevas estrategias a implementar en estos “nuevos espacios”; las experiencias narradas en todos los Biogramas me hicieron reafirmar dicha visión, y también tener siempre presente que la vocación nos lleva a lugares que nunca imaginamos, formulando e implementando proyectos que tal vez nunca creímos posibles, pero que traen consigo mucho aprendizaje, también algo de frustración y posiblemente poco reconocimiento pero satisfactorios al fin y al cabo.

El docente de ciencias que aparece en dichas narraciones es lo que siempre he considerado que debe ser un docente, junto con sus desventuras, los obstáculos, el desgaste emocional y el agotamiento físico, creo que amar profundamente mi profesión no me ha llevado a idealizarla, tengo presente sus claros y sus oscuros, pero reafirmo aquí su importancia y siento mucho ánimo y esperanza para salir a ejercer mi profesión.

3. ¿Cómo valora las contribuciones o aportes de la investigación biográfico-narrativa a la formación del futuro profesional licenciado en biología? ¿Aporta, no aporta, qué aporta?

Leer todos y cada uno de los Biogramas a significado un gran aporte en mi formación como docente pues me ha acercado a diferentes reflexiones que agradezco y me parecen necesarias, entre ellas se encuentra la importancia de seguir formándome, leyéndolos reafirme que si bien hay muchas cosas que se aprenden en la praxis y en el día a día, los programas de posgrado, y de doctorado traen consigo nuevas miradas sobre la educación, nos proporcionan nuevas herramientas y nos permiten conectar con otros docentes, lo que me lleva a otro punto muy importante y es hacer parte de redes de docentes que nos muestren otras formas de experimentar el aula. En las narrativas de los profesores evidencie lo difícil que es esta labor, todo el trabajo no reconocido y en muchas ocasiones mal remunerado que hay detrás, pero hacemos algo valiosísimo, formamos personas, ese es otro aporte con el que me quedo, después de esta experiencia en el grupo focal me siento aun mas orgullosa de mi profesión y por ende de mi misma, me siento poderosa, importante y valiosa; como docentes enfrentamos muchas dificultades pero recibimos una recompensa que no se haya en todas las profesiones, el cariño de nuestros estudiantes, el agradecimiento de padres de familia, tener la oportunidad de hacer sentir a los niños y los jóvenes como parte importante de la sociedad, reconocerlos como seres humanos inteligentes, capaces, creativos y recordarles que ellos pueden aun cuando otras personas les digan que no.

Las historias de los profesores me recordaron que ser fiel a nuestra humanidad y tratar a otras personas con compasión, respeto y consideración siempre va a hacer la diferencia y no es menos importante que estar al día con el aspecto disciplinar de las áreas que impartimos.

Creo que también me quedo con una profunda alegría y esperanza, de saber que al final hay mucha satisfacción en lo que hacemos, nos llenamos de alegría y gozo con cada logro que conseguimos dentro y fuera del aula. también me recordaron que debo cuidar de mi misma y de mi salud emocional porque si no me pongo yo primero entonces nadie lo va a hacer, porque cuidarme significa también mejorar en la gestión de mis emociones y eso va impactar positivamente en el aula.

Me recordaron que la educación es un proyecto transformador, llevamos a los estudiantes las herramientas para que ellos a su vez puedan cumplir sus sueños, no somos todopoderosos y no todo es posible, pero lograrlo con un estudiante hace que todo valga la pena, porque lo que esta en nuestras mano, en nuestras aula, son vidas, no proyectos académicos que demuestran nuestra valía como docentes, no medallas que certifican nuestra labor, son vidas, así que el impacto que tenemos sobre cada una de ellas es trascendental, es importante y hace la diferencia.

A través de los Biogramas recordé la importancia de trabajar en equipo, de apoyar a otros docentes cuando vengan con ideas y proyectos que quieran hacer algo diferente, me recordó que hay que deshacerse del ego y de

las pretensiones de reconocimiento porque la final del día no se trata de quien va a recibir un diploma, se trata de lo que hicimos en colectivo y de los beneficios que ello pueda tener para los estudiantes.

Todos y cada uno de los Biogramas son para mí un llamado a ser una mejor docente, a no conformarme con el modo como imparto mis clases y buscar mejorar, porque los estudiantes cambian, la sociedad cambia, los contextos y las necesidades cambian y en consecuencia la pedagogía, la didáctica y la enseñanza también deben hacerlo, la educación formal en términos macro tal vez no ha cambiado tanto como quisiéramos, pues actualmente seguimos evidenciando problemáticas que se denunciaban desde los años 2000, pero desde diversos lugares muchos profesores han demostrado que es posible hacer cosas diferentes y que esto trae consigo grandes resultados que impactan en los jóvenes más allá de lo que uno podría imaginarse .

Me quedo con el proyecto de una educación transformadora que seguramente todos ellos han querido hacer posible y de hecho han logrado desde sus posibilidades, me quedo con sus palabras para recordarme que las dificultades serán muchas pero la vocación que siento y el amor que me acompaña desde hace mucho por la docencia serán enormes pilares que me sostengan y hagan la diferencia cuando este frente a mis estudiantes.

4. Si se pudiera incluir la investigación biográfico-narrativa dentro de la formación inicial o continua del futuro profesor de ciencias ¿en dónde la ubicaría? Al principio de la carrera, en la mitad, al finalizar. En un semillero de investigación, etc. justifique brevemente su respuesta.

No la incluiría en un semillero de investigación porque no son espacios a los que lleguen todos los estudiantes, y definitivamente estas narrativas deben pasar por absolutamente todos los docentes en formación, yo la ubicaría a la mitad de la carrera, porque creo que alrededor de estas narrativas pueden surgir múltiples reflexiones que tal vez al inicio no estemos preparados para afrontar o para tomar en serio, o tal vez la cuestión sea que no tenemos las herramientas ni la experiencia para dar una opinión al respecto, a mitad de la carrera probablemente tengamos más herramientas teóricas y prácticas para debatir al respecto, además, también pueden ayudarnos a cuestionar si verdaderamente queremos ser docentes, entendiendo todo lo que ello implica, creo que estas reflexiones harían que los docentes en formación vean diferente sus prácticas y tal vez se esfuercen un poco más por aprender otras metodologías para aplicar dentro del aula, estos Biogramas pueden ser el elemento catalizador que despierte en muchos la necesidad de “despegarse del tablero” y recordarnos la importancia de trabajar de forma colectiva para lograr hacer un impacto donde sea que no encontremos.

5. ¿Según su experiencia en el grupo focal y en esta investigación cree usted que la investigación biográfico-narrativa posibilita la reflexión sobre el ejercicio profesional? ¿de qué forma?

Si creo que la investigación biográfico-narrativa posibilita la reflexión sobre el ejercicio profesional porque nos enfrenta a los retos que vivencian día a día los docentes y en consecuencia a nuestro proceder frente a ellos, entre los Biogramas pudimos navegar a través de múltiples problemáticas, la educación en espacios inclusivos, en entornos definidos por la violencia, en contextos multiculturales, en zonas super alejadas con instalaciones cuestionables y pocos recursos, con estudiantes a los que no vamos a poder “salvar” porque la familia es un pilar ineludible en la vida de una persona y puede ser el catalizador hacia seguir con la formación universitaria o tomar “un mal camino”, etc. todos estos son escenarios que exigen en nosotros pensar y cuestionar cual es nuestro papel como docentes, ¿es suficiente con ponernos frente a una clase a dictar el temario que aparece en la malla curricular?, ¿podemos quedarnos pegados al tablero dando clases magistrales y esperar que los estudiantes aprendan, mientras están en silencio y participan solo cuando se les pide?, los Biogramas nos ayudan a desmontar esta necesidad de estar en espacios ideales para que se de el acto de la educación, nos recuerdan que hay pocas cosas tan caóticas como un aula de clase, así que

debemos estar preparados, dispuestos a aprender nuevas estrategias y a cambiarlas según con quien estemos trabajando porque absolutamente nada es universal. No se si exista una profesión en la que se requiera ser más camaleónico que la docencia, estamos en un constante proceso de adaptación, y eso implica que reflexionemos sobre nuestra práctica, ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Para que lo estamos haciendo?, cual es la importancia de darle valor a nuestros estudiantes mas allá de la nota que sacan en nuestra clase... en fin, todos estos Biogramas nos hacen reflexionar sobre nuestro quehacer y sobre la situación de la educación tanto privada como publica y creo que nos hacen un llamada a hacer algo al respecto, no ser ciegos, sordos, mudos, rígidos o estáticos, por el contrario ser flexibles, abiertos, curiosos, reflexivos y amables profundamente amables para co-construir en conjunto algo mejor, algo grande, algo transformador.

6. Cómo valora los aportes de los compañeros dentro del grupo focal en la socialización. ¿Aporta, es importante, o no aporta?

Me parecen super importantes los aportes de los compañeros porque todos notamos detalles diferentes, así que es una forma de regresar sobre la lectura y reflexionar sobre aspectos que uno no había considerado importantes, o cuando coincidimos reafirmamos en conjunto que hay cosas que deben cambiar, que no pueden mantenerse igual porque es una necesidad de detectamos en colectivo a pesar de ser y vivenciar nuestra profesión desde diferentes perspectivas.

7. Los profesores que prestaron su voz como narradores de las historias (biogramas) sabían que sus historias iban a ser leídas por futuros licenciados en biología. En tanto, considera usted que ¿son responsables en los mensajes que les quieren transmitir a todos sus potenciales lectores (usted y los demás participantes de los grupos focales)? ¿Qué mensajes creen que querían hacerles llegar a ustedes? ¿Qué mensaje guardan los biogramas?

Sí considero que los profesores tienen una responsabilidad en los mensajes que transmiten a través de sus historias, justamente porque estos serán leídos por docentes de biología en formación, en esta medida, sus palabras tienen el poder de construir o deconstruir una visión sobre la docencia que impactara de muchas y diversas formas a quienes la lean, creo que es justamente por esa responsabilidad que no se guardaron nada respecto a su trayectoria en la profesión, porque no solo trataron de motivarnos para seguir aquí, quedándose con lo bueno, sino que también mostraron la otra cara de la educación, esa de la que no se habla cuando leemos el perfil docente en una universidad publica o en una institución privada, considero que a través de los Biogramas nos dimos cuenta que los primeros años en ejercicio de un docente pueden ser muy difíciles porque la gran mayoría de nosotros empieza ejerciendo en colegios privados o de garaje y las condiciones económicas que se nos ofrecen en estos lugares no son las mejores, sumado a cantidades de trabajo absurdas, horarios que se extienden, administrativos que abusan de su posición y compañeros que hacen de obstáculo; esa “cara” nos hace cuestionarnos si verdaderamente estamos dispuestos a pasar por ello y también hace un llamado a

preguntarnos qué clase de docentes seremos cuando estemos allí, ¿Seguiremos la corriente? ¿Nos volveremos duros, rígidos, e injustos con los estudiantes? ¿dejaremos de lado al ser humano que está detrás del pupitre dándole mayor importancia a la nota? ¿seremos mecanicistas y reduccionistas en nuestras aulas de clase para satisfacer el orden del calendario escolar? Como docentes estaremos sometidos a situaciones de mucho estrés que pondrán a prueba nuestros principios y los pilares que para nosotros definen a la educación transformadora ¿Quiénes seremos en esos escenarios?

Muchos de los Biogramas nos recordaron de manera explícita o implícita la importancia de reflexionar en torno a nuestra práctica, para entender mejor las necesidades de los estudiantes y también las nuestras, para decidir cuál sería nuestra posición frente a la importante labor que se nos presenta como futuros docentes. Entre sus palabras también se describían las características de un gran maestro entre las que pude encontrar y resalto se encuentran: reflexivo, flexible, abierto, dispuesto a seguir aprendiendo, dado al trabajo colaborativo, preocupado por la formación ética, ciudadana y crítica de sus estudiantes, comprometido con el proceso de enseñanza aprendizaje, y en muchas circunstancias transformador y revolucionario; quedo manifiesto que nuestro rol esta lejos de ser pasivo porque formar a otras personas requiere de proactividad, entereza y de un constante cambio.

Considero que también hubo un énfasis muy grande en el cuidado de nuestra salud mental, nos hicieron un llamado a recurrir a terapia, no creernos salvadores del mundo y aceptar que no impactaremos igual en la vida de todos nuestros estudiantes, de hecho algunos de ellos no nos tendrán ningún respeto, pero hay que soltar, como decía una profesora, no podemos cargarnos indefinidamente porque eso luego se manifiesta en malestar físico y esto puede traer consecuencias que nos acompañen de por vida, en conclusión, presentaron de forma muy honesta lo que implica ser docente y sembraron en nosotros muchas preguntas para responder el ¿Por qué? ¿Para qué? Y ¿Cómo? Que serán los ejes en nuestra enseñanza.

8. Toda la dinámica que hemos tratado de desarrollar ¿Aporta a crear una imagen diferente del profesor de ciencias de la que existen en los imaginarios los futuros profesores o personas externas o ajenas al ejercicio docente?

Si, esta dinámica ayuda a crear una imagen diferente del profesor de ciencias de la que existen en los imaginarios tanto de futuros profesores como de personas ajenas al ejercicio docente, nadie que lea estos Biogramas puede decir que la profesión docente es el camino fácil, o es una carrera que se ejerza dejando talleres y ejercicios de libro, no se puede decir que nuestra vida es sencilla y contamos con un montón de tiempo libre, no se puede decir que la responsabilidad de educar es solo nuestra cuando es mas que evidente que lo que sucede en casa es igual o incluso tiene mas peso, estas narrativas obligan a reconocer que en muchos casos las trabas son administrativas y que las luchas de los docentes por garantías dignas en nuestro quehacer son legítimas y justas, para que cuando nos vean protestando no digan que ya “andamos en las mismas” “quejándonos por hacer el vago y no dar clase”, en otros reafirmaran la creencia de que los docentes transformamos e impactamos de forma positiva o negativa, que nuestras palabras pueden apagar o vigorizar la autoestima de un estudiante, que ser respetuosos, amables y considerados no es una opción ni un favor que le hacemos a los estudiantes sino una obligación porque son personas y tienen la edad que tienen no merecen menos de nosotros.

En los docentes en formación seguro que estos Biogramas ayudan a desmontar la idea de que vamos a dar biología, física, química o cualquier otra área sin tener en cuenta el contexto, o sin hacer un ejercicio de trasposición didáctica, seguro los hace darse cuenta que en ocasiones seremos mas que docentes y a veces eso es mucho trabajo y tal vez no nos corresponda, pero ser docentes en muchas ocasiones significará aprender a hacer cosas que no están dentro del plan curricular pero que al final del día tendrán un impacto muchísimo más significativo que cualquier otra clase sobre el ciclo del agua o las funciones de las partes de la célula, creo que al

igual que en mi caso, llenaran a futuros docentes de orgullo por su labor y los ayudara a decir con la frente en alto que son licenciados, no biólogos, químicos o físicos sino licenciados, trabajamos por y para otros, no estamos por encima de nadie independientemente de los títulos que acompañen nuestra profesión, estos Biogramas nos recuerdan que somos científicos e investigadores tanto como cualquier otro y que documentar nuestro proceso puede hacer la diferencia para que otros puedan replicar aquello que hicimos y que surtió efecto.

Si quiere agregar algo para finalizar hágalo a continuación: